

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИ.

Термиз муҳандислик – техралогия институти “Қурилиш” факултети “Био ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти: Алланазаров Қўлдош Олимович.

Термиз муҳандислик – техралогия институти “Қурилиш” факултети 60730700 - “Қурилиш материаллари, буйумлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” та’лим йўналиши 21-Б гуруҳ талабаси Холбоев Мухриддин Урол ўғли.

Аннотация: Ушбу тадқиқотда қурилиш жараёнларининг атроф-муҳит ва экотизим таркибий қисмларига салбий таъсири ўрганилди, чиқиндиларни камайтириши ва уларни қайта ишлаш чоралари кўрилди.

Калит сўзлар: Қурилиш материаллари қум, тупроқ, гипс, оҳактош, гранит, базалт, чанг, қурум, атроф-муҳит, саноат.

Аннотация: В этом исследовании были изучены негативные последствия процессов строительства на окружающей среды и компонентов экосистемы, и были приняты меры по сокращению отходов и их обработке.

Ключевые слова: Строительные материалы песок, грунт, гипс, известняк, гранит, базальт, пыль, структура, окружающая среда, промышленность.

Annotation: In it research the negative consequences of processes of construction on environments and components were investigated, and the measures on reduction and their processing were accepted.

Key words: Building materials sand, soil, gypsum, limestone, granite, basalt, dust, structure, environment, industry.

Кириш:

Ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг барча вилоятларида йирик қурилиш жараёнлари кетмоқда. Бу эса, ўз навбатида, қурилиш майдонларига олиб кирилаётган қурилиш материаллари ва ундан олиб чиқилаётган қурилиш чиқиндилари шаҳар экологиясига салбий таъсир кўрсатмасликни назорат қилишни, аҳоли орасида бу борада тушунтириш ишларини олиб боришни талаб қилади. Ҳамда ишлаб чиқаришда экологик муаммоларни ҳал қилиш,

чиқиндиларни қайта ишлаш технологияларини жорий этиш, экологик хавфсиз қурилиш материалларини ишлаб чиқариш асосий масалалар сирасига киради.

Қурилиш материалларини ишлаб чиқиш табиий ресурсларни энг кўп истеъмол қилувчи соҳа ҳисобланади. Қурилиш материалларини тайёрлаш учун йилига 3 млрд. тоннага яқин хомашё – қум, тупроқ, гипс, оҳактош, гранит, базалт каби чўкинди жинслар қазиб олинади ҳамда қайта ишланади. У атмосфера ва ерни ифлослантирувчи энг асосий манбалардан ҳисобланади. Атмосфера хавосини чанг билан ифлослантириш бўйича қурилиш материаллари саноати биринчи ўринда туради.

Бироқ қурилиш материаллари саноати бошқа саноат тармоқларининг чиқиндиларидан ҳам самарали фойдаланади. Ҳозирги вақтда бу тармоқда ҳар йили бошқа саноат тармоқларида ҳосил бўладиган 300 млн. тоннадан зиёд турли хил чиқиндилардан фойдаланилмоқда ҳамда улардан кўп миқдорда цемент, юмшоқ қоплама материаллар, шиша, керамик буюмлар ҳамда бошқа қурилиш материаллари олинмоқда.

Ўзбекистонда шаҳарсозлик атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, фуқароларни табиий ва техноген ҳолатлардан сақлаш ҳамда аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш масалалари билан узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Бу Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексига ҳам мустақамлаб қўйилган. Маълумки, қурилишларнинг салбий таъсири унинг барча босқичларида – қурилиш материалларини олишдан тортиб тайёр объектлардан фойдаланишгача рўй бериши мумкин. Қолаверса, дунё миқёсида тупроқ қазилари ишлари ва қурилиш материаллари қолдиқлари кўринишидаги қаттиқ чиқиндилар ҳажми йилдан йилга ошиб бормоқда. Қурилиш ишлаб чиқариши кўплаб миқдорда ер остидан очиқ усулда қазиб олинмаган тош, қум, тупроқ, оҳак, цемент ва бошқа ресурсларни сарф этадики, бу тупроққа, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига катта зарар етказди. Қурилиш материаллари, буюм ва деталларини ишлаб чиқариш чанг, курум, зарарли газлар ажралиб чиқиши билан боғлиқ бўлиб, бу атмосфера хавосининг ифлосланишига олиб келади, айти пайтда инсон саломатлигига

хам салбий таъсир кўрсатади. Ерларни казишда қоришмалар компоненти сифатида сувоқ ва боғловчи модда қоришмаларида, технологик қурилмаларни совутиш тизимида ҳамда бошқа барча жараёнларда сувдан кенг фойдаланилади. Айрим ҳолларда ишлатиб бўлинган ифлосланган сувлар сув ҳавзаларига оқизиб юборилади, натижада ҳавзалар ҳам ифлосланади. Бундан ташқари, бино ва иншоотлар қурилиши жойлардаги гидрологик режимнинг ўзгаришига туртки бўлади. Ноқулай шароитларда эса грунт қатламларининг силжиши, сув артерияларининг йўналиши ва тезлиги ўзгариши кузатилиши мумкин. Бу айниқса, чўкувчан грунтли худудларда хавfli тус олади. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобига кўра, дунё бўйича қурилишлар учун йилига 50 миллион куб метр ёғоч талаб этилади. Қурилишлар ўсимлик дунёсига ҳамда ердаги ўсимлик қатламига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Кўп ҳолларда, ҳатто лойиҳаларда ҳам ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш чора-тадбирлари кўрилмасдан объектларни режалаштириш, жойлаштириш натижасида нафақат ўсимлик дунёсига, балки ҳайвонот дунёсига ҳам зарар етказилмоқда. Боиси, кўплаб қушлар асосан баланд дарахтларда жон сақлайди. Яна бир муаммо тупроққа босим ўтказилиши билан боғлиқдир. Баланд бинолар оғирлиги оқибатида ернинг юқори жинслари сиқилади (50 метргача чуқурликда).

Шунингдек, ҳосилдор тупроқ қатламига ҳам жиддий зарар етади. Қурилиш объектларини лойиҳалаштиришда мўлжалланаётган объектнинг атроф-муҳитда қандай таъсир этишигина эмас балки, унинг кейинчалик фаолият кўрсатишини ва лозим бўлганда бузилиши ҳам кўзда тутилиши даркор. Энг асосийси, инсон билан атроф-муҳитнинг узвий боғлиқлигини унутмаслик даркор. Табиат мувозанатини таъминлаш, қурилишлар натижасида атроф табиий муҳит ифлосланишининг олдини олиш, флора ва фаунани сақлаб қолиш, жойларнинг барқарор ривожланишини ҳисобга олиб, табиат ва қурилиш объектининг ўзаро таъсирини экологиялаштириш усулларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, урбозэкологик, меъморий-экологик ва қурилиш экологияси воситалари ёрдамида яшаш жойлари билан табиий муҳит ўртасидаги экологик мувозанатни сақлаш мақсадида барқарор лойиҳалаш ва қуриш, шаҳарларни, алоҳида бино ҳамда иншоотларни экологик реконструкциялаш, барча ресурсларни тежаш, улардан барқарор фойдаланиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан кенг фойдаланиш, чиқиндиларни қисқартириш, атроф табиий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи объектларни экологик-иқтисодий мониторинг ёрдамида ўз вақтида аниқлаш, тегишли қарорлар қабул қилиш қурилиш соҳасида экологик хавфсизликни таъминлаш борасидаги энг муҳим тадбирлар сирасига киради. Бу ўринда қурилиш ишлаб чиқаришининг экологик маданиятини сезиларли даражада юксалтириш зарурати юзага келади. Бу албатта, нафақат қурувчиларга, балки қурилиш буюртмачиларига, лойиҳачилар ва давлат назорат органларига ҳам боғлиқ бўлади. Режалаштириш ва қурилиш лойиҳаларида атмосфера ҳавосини қурилиш ҳамда транспорт воситаларидан чиқариладиган зарарли чиқарилмалардан муҳофазалаш тадбирлари, сув ҳавзалари, тупроқни муҳофазалаш, шовқинни, тебранишларни ва электромагнит нурланишлар даражасини камайтириш чоралари, санитар гигиеник шароитларни яхшилаш тадбирлари ўз аксини топган бўлиши даркор. Бино ва иншоотларни бузишда ҳам табиатни муҳофаза қилиш чоратадбирлари кўрилиши шарт.

Қурилиши саноати корхоналарига хос муҳим экологик муаммоларидан яна бири ишлаб чиқариш жараёнида кўп миқдорда чанг ажралиб чиқиши билан боғлиқ. Бу борадаги кўрсаткич семент ишлаб чиқариш корхоналарида айниқса юқори. Ишлаб чиқарилаётган сементнинг 20 фоизга яқини чанг тозалаш қурилмаларининг яхши ишламаслиги туфайли атроф-муҳитга чиқариб юборилмоқда. Бундай чанг айланма печлардан ажралиб чиқаётган чиқинди газлар билан бирга тарқалади. Шу билан бирга, хомашёни майдалаш, қуриштириш ва қуқунлашда ҳамда клинкерни совитишда, омборлардаги юклаш-тушириш ишларида ҳам кўп миқдорда чанг ажралиб

чиқишини кузатиш мумкин. Чанг ҳосил бўлишини камайтириш учун чанг ҳосил қилувчи материалларнинг тушиш баландлигини камайтириш, ташилаётган ва сочилаётган материалларни намлаш ҳам лозим бўлади. Айланма печларга бириктирилган чанг тортгичлар, қуритиш барабанлари ҳамда шамоллатиш қурилмалари ёрдамида сўриб олинган ҳаво ва газлар чанг ютиш қурилмаларига юборилади.

Ҳозирда атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш ва хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш чиқиндисиз технологияларни жорий этиш орқали амалга оширилади. Чиқиндисиз технологияда табиий ресурслардан оқилона фойдаланилади ва натижада атроф-муҳит муҳофазаси бирмунча яхшиланади. Чиқиндисиз технологик жараёнларни ва уларга асосланган ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш кимёвий технологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Бу муаммо аҳолининг иқтисодий имкониятлари ва турмуш даражасини оширишда катта аҳамиятга эга. Чиқиндисиз ишлаб чиқаришда моддий ва энергетик оқимларнинг ёпиқ оптимал технологик схемалари яратилади. Чиқиндисиз технологик жараёнларни яратиш бир неча йўналишда олиб борилади. Бунда минимал солиштирма сув истеъмолини таъминловчи, бошланғич хомашёни зарарсиз хомашёга алмаштириш билан боғлиқ технологик жараёнлар ишлаб чиқилади ва учиш хоссасига эга бўлган эритувчилар технологик жараёндан чиқариб юборишга ҳаракат қилинади. Шу тахлит энерготехнологик схемаларни яратиш ва оқова сувларни тозалашнинг юқори самарали усуллари жорий этиш, чиқиндиларни минимал даражага келтириш имконини беради. Бундай ишлаб чиқариш жараёнларида хомашё ва энергиядан максимал даражада тўлиқ фойдаланиш, оралиқ маҳсулотлар ва чиқиндиларни ушлаб қолиш ва зарарсизлантириш, технологик жиҳозларни такомиллаштириш ва моддий оқимларни қайтадан ишлаб чиқаришга қайтариш учун маҳаллий тозалаш усуллари фойдаланиш имкони туғилади.

Бу борада табиий хомашè ресурслари таркибидан фойдали маҳсулотларни максимал даражада тўлиқ ажратиб олиш учун уларга ишлов беришнинг комплекс схемаларини ишлаб чиқиш зарур бўлади. Атроф-муҳит мутахассислари фикрига кўра агар саноат ривожланишига ёндашадиган бўлсак, атроф-муҳитга қўл тегмасдан бўлмайди. Аммо атроф-муҳитга боғлиқ чораларни кўриб, унинг ифлосланиши даражасини камайтириш мумкин. Атроф-муҳит ифлосланиши олдини олиши учун муносиб технологияларни ишга солиб, бугунги кун ва келажак авлодга тааллуқли табиий манбаларни сақлаш мумкин. Мутахассислар фикрига кўра ижтимоий ва иқтисодий ривожланишга йўлланган чора-тадбирлар атроф-муҳит масаласини ҳам камраб олган бўлиши лозим. Хулоса қилиб таъкидлаш зарурки, замонавий қурилиш техногенези табиий мажмуалар ва экотизимларда содир бўладиган жараёнларга, биосферанинг барча таркибий қисмлари: атмосфера, гидросфера, литосфера ва биотиклар дунёсига ниҳоятда жиддий равишда салбий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.
2. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляцияқилишнинг энергия самарадорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.
https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true
3. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.
4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>

5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots.

Allanazarov

Qo'ldosh

Olimovich.

<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>

6. Йўқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf

[?index=true](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true)

7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf

[?index=true](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true)

8. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир.

Алланазаров

Қўлдош

Олимович.

<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.

9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.

10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШОТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294

11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.

12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ
ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results
of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-
10.
13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants
in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary
Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.
14. Olimovich A. Q. O'ZBEKISTON SHAROITDA HAVONI TOZALASHDA
YASHIL MAKONNING ROLI VA AHAMIYATI. – 2022.